

Chatgpt Yapay Zekâ Uygulamasının Ders İçeriğinde Kullanmasına Yönelik Bir Uygulama

An Application Of Chatgpt Artificial Intelligence Integration Into Course Content

Öğuzhan TURANOĞLU¹ Hasan Basri ÖZCAN² Yusuf DURSUN³ Emel HANCI⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-9041-0194, Erzurum, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-4685-2700, Erzurum, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-4658-2436, Erzurum, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-8202-1592, Erzurum, Türkiye

ÖZET

Yapay zekâ günümüzdeki teknolojik gelişmelerin merkezinde bulunan ve hayatımızı önemli ölçüde etkileyen bir kavramdır. Mobil cihazlardan endüstriyel üretim hatlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan yapay zekâ, işlerimizi kolaylaştırmanın yanı sıra birçok alanda erişilebilirliği artırarak insan yaşamını dönüştüren bir gerçeklik haline gelmiştir. Gelişmekte olan bu teknoloji, gelecekte eğitim alanında da yaygın bir şekilde kullanılacak potansiyele sahiptir. Bu nedenle, idareci ve öğretmenlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla şu anda kısmen kullanılsa da, ileride sınıf ortamlarında daha etkin bir şekilde yer alacağı öngörülmektedir. Bu araştırma, yapay zekânın eğitim alanındaki rolünü anlamak ve gelecekteki eğitim ortamlarını şekillendirebilecek faktörleri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma, nitel yöntemlerden olan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve uygulamaları içeren iki aşamalı bir süreç üzerine kurulmuştur. İlk aşamada, katılımcılara yapay zekânın eğitimdeki genel etkileri ve verimliliğe olan katkıları hakkında görüşleri sorulmuştur. İkinci aşamada ise, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT yapay zekâ uygulaması kullanılarak yapay zekânın eğitimdeki pratik uygulamaları test edilmiş ve katılımcılardan geri bildirim alınmıştır. Bu süreçte elde edilen nitel cevaplar, yapay zekânın eğitim alanındaki potansiyelini ve öğretmenlerin rolünün gelecekte nasıl evrilebileceğini anlamak için önemli ipuçları sağlamıştır. Sonuç olarak, katılımcıların eğitimde yapay zekâ uygulamalarına genel olarak olumlu baktıkları ancak öğretmensiz sınıf ortamları konusunda bazı endişeler taşıdıkları belirlenmiştir. Bu bulgular, yapay zekânın eğitimdeki rolünü daha derinlemesine anlamak ve gelecekteki eğitim ortamlarını şekillendirecek politikaları ve uygulamaları belirlemek için önemli bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Eğitim, CHATGPT

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) stands at the forefront of contemporary technological advancements, significantly impacting our lives. Widely employed across a spectrum ranging from mobile devices to industrial production lines, AI not only facilitates tasks but also enhances accessibility, thereby transforming human existence. This evolving technology holds immense potential for widespread use in the field of education in the future. Consequently, although currently partially utilized to streamline administrative and teaching duties, it is anticipated to play a more significant role in classroom environments down the line. This study is designed to explore the role of AI in education and examine the factors that could shape future educational settings.

The research is structured around a two-phase process involving qualitative methods, comprising semi-structured interviews and practical applications. In the initial phase, participants were surveyed regarding their perspectives on the general effects of AI on education and its contributions to efficiency. Subsequently, in the second phase, the practical applications of AI in education were tested using the ChatGPT AI application developed by OpenAI, and feedback was obtained from participants. The qualitative responses gathered during this process provide valuable insights into the potential of AI in education and how the role of educators may evolve in the future.

In conclusion, while participants generally express favorable views towards the use of AI in education, concerns regarding teacherless classroom environments are evident. These findings serve as an important starting point for understanding the role of AI in education more comprehensively and for determining policies and practices that will shape future educational environments.

Keywords: Artificial Intelligence, Education, CHATGPT

GİRİŞ

Yapay Zekâ

Yapay zekâyı kısaca özetlemek gerekirse insanoğlunun karşılaştığı tekdüze olmayıp karmaşık problemleri çözebilme yeteneğinin makinelere de geçmesidir diyebiliriz. Gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız cep telefonu, tablet gibi mobil cihaz uygulamalarında fazlasıyla karşılaştığımız kullanırken de altındaki teknolojiden çoğunlukla haberdar olmadığımız günümüzün teknolojisidir. Yapay zekâ günümüz insanının hayatını kolaylaştırıp birçok şeyin maliyetini düşürerek daha ulaşılabilir

Citation: Turanoğlu, O., Özcan, H. B., Dursun, Y. & Hancı, E. (2024) "Chatgpt Yapay Zekâ Uygulamasının Ders İçeriğinde Kullanmasına Yönelik Bir Uygulama", International QMX Journal, 3(6), 1786-1793. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

hale getirmesine ek olarak yine birçok insan için zamanda da tasarruf yapmasını sağlamaktadır. Yongaların (işlemci) çokça gelişmesiyle birlikte bilgisayarlar onlarca yüzlerce hatta yüzbinlerce insanın günlerce çalışacağı bir işi saniyeler içinde işleyip çok doğru bir şekilde yapabiliyorlar. Bilgisayarlar ilk ortaya çıktığında bile dolambaçlı aritmetik problemlerin onlarcasının insanların hayal bile edemeyeceği bir hızla ve doğru bir biçimde işleyebiliyorlardı. Ancak aritmetik problemleri çözmek bilgisayarın bir zekâsının olduğu anlamına gelmiyordu (Wooldridge, 2022: 29). Bilgisayar bilimciler için yahut bilgisayara ilgi duyan diğer kişiler için yapay zekâ kavramı bu kadar popüler ve çok duyulmadan önce bilgisayarın yapabileceği işlerin tanımı belliydi. Bilgisayar kendisine daha önce tanımlanmış bir işi yapan onun dışına çıkamayan makinelerdi. Ancak şuan yapay zekâ uygulamasına sahip makineler ve programlar birçok karmaşık işi kolayca halledebilmektedirler. Zekâ insan ve hayvanlarda olan yani biyolojik canlılarda görülen bir formdur cansız insan yapımı bir makinede bir zekâdan bahsedilebilir mi? Bilgisayar bilimciler ve felsefecilerle birlikte birçok insan aslında bu soruya kafa yordular diyebiliriz. Aslında bu soru karşılaştırmalı bir sorudur çünkü bu soruyu sorarken referansımız insan zekâsıdır yani makineler insanlar gibi olabilir mi? Makinelerin yaptığı basit işler basit programları yazmakla alakalıdır örneklendirecek olursak.

- ✓ B'ye A ekle
- ✓ Sonuç C'den büyükse D yap, değilse E yap
- ✓ G'ye kadar tekrar tekrar F yap

Aslında her makine programı bunlar gibi bir dizi talimatlardan ibarettir. Hem bilgisayarlardaki, hem cep telefonu gibi mobil cihazlardaki hem de makinelerin böyle açık talimatlara ihtiyaçları vardır. Yapay zekânın mümkün olup olmadığı sorusu nihayetinde böyle bir dizi talimata uyularak zekâyâ dayalı davranışın üretilip üretilmeyeceği sorusuyla aynı kapıya çıkar. Peki, bilgisayarlar karar verebilir mi? Bu sorunun cevabı ise elbette bilgisayarla yahut yapay zekâlı makineler karar verebilir ancak nasıl yapacağına yönelik kesin talimatlar vermemiz gerekir (Wooldridge, 2022:30). Peki, yapay zekâ öğrenilebilir mi? Cevap elbette öğrenilebilir derin öğrenme yapay sinir ağları gibi yöntemlerle yapay zekânın öğrenmesi mümkündür.

Yapay zekâyâ sahip öğrenme yetisi bulunan makinelerin bu kadar yaygın hayatımızın neredeyse bir parçası olmasının sebebi ulaşılabilirliği oldukça kolay olmasının yanında yapay zekâ öğrenmesi için gerekli çok fazla erişilebilir bilgi olmasıdır. Bu muazzam boyuttaki veri erişimi bu makinelere veriyi depolama analiz etme olanağı vermesi gibi bilişimdeki üstün gelişmeler sayesinde yapay zekâ inanılmaz bir tempoyla ilerlemeye başlamıştır. Yapay zekâyâ yönelik ilk adımlar 1950'lerde atılmış olmasına rağmen bundan 20 yıl önce eğitimde yahut iş dünyasında yapay zekâ uygulamalarından bahsetmiş olsak muhtemelen çok ciddiye alınmazdık. Ancak şimdi yapay zekâ yaşamımızın pek çok alanında önemli bir yer tutuyor. Çevrimiçi aramalar, e-posta spam filtreleri, çevrimiçi bankacılıkta güvenlik kontrolü, seyahat yahut uçuş planlama, iş bulma yada arkadaş bulma uygulamalarında potansiyel eşleşmeleri ayarlamak, Alexa, Siri ... liste uzayıp gider. Bugün şirketlerin ve kamu kurumlarının stratejik açıdan bu işe kafa yormaya başlamasını gerektiren bir noktadayız (Marr, 2020:25-29).

Kafa yorması gereken kurumların ve özel girişimlerin başında ise eğitim sektörü gelmektedir. Eğitimde yapay zekânın yer alması konusundan söz edildiğinde birçok kişi için robot öğretmenlerin gün yüzüne çıkması olarak algılanırken işin aslı öyle değildir.

Eğitim Alanında Yapay Zekânın Kullanımı

Edward Fredkin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Yapay Zekâ Laboratuvarı yöneticisi ve Carnegie Mellon Üniversitesi öğretim üyelerinden, tarih boyunca üç önemli olay olduğunu belirtmektedir: evrenin oluşumu, yaşamın başlangıcı ve yapay zekânın ortaya çıkışı. Fredkin, yapay zekânın ortaya çıkışını, evrenin oluşumu ve yaşamın başlangıcı kadar önemli bir olay olarak görüyor. Yapay zekânın gelişimi, insanların rollerinde ve gereksinimlerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. İnsanlar artık sadece fiziksel güç ve basit bilişsel becerilere değil, yapay zekâ ile uyumlu çalışabilme ve yapay zekâ sistemlerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Yapay zekâ sistemlerinin gelişimi ve yaygınlaşması, toplumun her kesimini etkilemiştir, eğitim sistemlerinden iş dünyasına, yöneticilerden çalışanlara kadar. Gelecekte gereksiz duruma gelebilecek iş gücünün niteliği ve gerekli olan beceriler üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, devletlerin kalkınma

planlarını ve eğitim sistemlerini düzenlerken yapay zekâ sistemlerini dikkate alması önemlidir. Yapay zekânın eğitim sistemlerinde yarattığı dönüşüm, kişiselleştirilmiş eğitim programları, bireysel performans takibi, ders içeriği hazırlama ve öğretim modelinin belirlenmesi gibi işlemleri mümkün kılmıştır. Bu, öğretmenlerin devreden çıktığı ve sadece yapay zekâ sistemlere dayalı bir sistemde işlevsel olmayacağı bir durum yaratmıştır. Öğretmenler, bu yeni eğitim hedeflerine ve işleyiş biçimine uyum sağlamak zorundadır. Özellikle son iki yıldır tüm dünya ülkelerinin baş etmek zorunda kaldığı pandemi koşullarında; zorunlu uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar, eğitim teknolojilerinin ve yapay zekânın etkin olarak kullanılması gerektiğini göstermiştir. Bu dönemden sonra, yapay zekâ çalışmalarının daha da artacağı ve eğitimde yaşanacak sorunların çözümünde yaygın olarak kullanılacağı öngörülmektedir. Yapay zekâ, eğitim sistemlerinde büyük bir dönüşüm yaratmıştır. Yapay zekâ üzerine yapılan çalışmalar ve yayınlar son dönemde artış göstermektedir. Yapay zekâ sistemlerinin eğitimde kullanımı üzerine yapılan bu çalışmalara bakıldığında, yapay zekânın eğitim sürecine dâhil edilmesinin yaşamsal bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Yapay zekâ, eğitimde öğrenci bilgilerine dayalı veri madenciliği ve öğrenci analitiği kullanılarak çevrimiçi eğitim kursları oluşturulmasını ve eğitim etkinliklerinin aksamasının önlenmesini sağlamıştır. Bunlardan yola çıkılarak, yapay zekânın gelişimi ve yaygınlaşması, toplumun her kesimini etkilemiştir ve özellikle eğitim sistemlerinde büyük bir dönüşüm yaratmıştır. Bu dönüşüm, eğitimcilere yeni beceriler ve adaptasyon kabiliyeti gerektirirken, öğrencilere daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir öğrenme deneyimi sunmaktadır (Coşkun ve Gülleroğlu, 2021:954-957).

Eğitimde yapay zekânın ilk uygulama örnekleri arasında 1920’de Ohio Üniversitesi’nde çalışan Sidney L. Pressey’in çalışmaları bulunmaktadır. Pressey, çoktan seçmeli testlerin, öğrencilerin sadece başarılarını değerlendirmek için değil, aynı zamanda öğrenmelerini pekiştirmek için de kullanılabileceğini savunmuştur. Edward Thorndike’nin etki kanununda belirttiği gibi, "öğrenmeyi değerlendirmek için kullanılan testlerde, derhal geribildirim olmalıdır" ilkesini vurgulamıştır. Pressey, öğrencilere test sonuçlarını hemen gösteren ve doğru cevap konusunda onları yönlendiren, gerekli bilgilendirmeyi yaparak öğrenmelerini destekleyen 'makinelere' fikrini ortaya atmıştır. Bu fikir, o dönemin teknolojik imkânlarına rağmen uygulanamasa da, yapay zekânın eğitimdeki ilk uygulama örnekleri arasında kabul edilmiştir. Ayrıca, Pressey, yapay zekânın eğitimde kullanım alanlarından biri olan eğitimin yönetimi konusuna da değinmiştir. Buna göre, bu tür bir makinenin sadece öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlamayacağını, aynı zamanda öğretmenlerin yüklerini de azaltacağını belirtmiştir. Bu, öğretmenlerin testlerin değerlendirmesine daha az zaman ayırmalarını ve böylece öğrencileriyle daha fazla zaman geçirme şansı bulmalarını sağlar. Pressey'in bu yaklaşımından sonra, Harvard Üniversitesi profesörlerinden ve davranışçı kuramın babası olarak görülen B. F. Skinner, II. Dünya Savaşı sırasında Güvercin Projesi olarak adlandırılan ve güvercinler üzerine yaptığı deneylerin, insanlar içinde kullanılabilmesini belirtmiştir. Bunun sonucunda 1958 yılında, bilgisayarlardan önce, programlı öğretimin bilinen örneklerinden biri olan "öğretme makineleri"ni geliştirmiştir. Skinner'ın geliştirdiği bu makine, basit bir algoritma üzerine kurulu, iki 'gözü' olan bir kutudan oluşuyordu. Bu gözlerden biri öğrencinin soruları görebilmesini, diğeri ise bir kâğıt üzerine cevapları yazabilmesini sağlıyordu. Öğrenci, dönen bir sistem üzerinde yer alan kâğıda cevabı yazıp çevirdiğinde, sorunun doğru cevabını görebiliyor ve eğer cevap doğruysa, Skinner'a göre 'heyecan verici olan' diğer soruya geçebiliyordu. Skinner'a göre, bu "öğretme makinesi", kişisel bir öğretmen gibi çalışıyordu ve bugün, eğitim teknolojisi alanında, Skinner tarafından başlatılan bu çalışmanın yansımalarını "kişiselleştirilmiş öğrenme" veya eğitimde yapay zekâ uygulamalarında "akıllı öğretim sistemleri" olarak adlandırılan kavramlarla görüyoruz (Arslan, 2020:81).

Yapay zekâ eğitimde, bilgisayar bilimleri, öğrenme bilimleri, psikoloji, nörobilim ve dil bilimlerini entegre eden disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Bu yaklaşım, kişiselleştirilmiş ve etkili öğrenme ortamlarının geliştirilmesini sağlar. Yapay zekâ, eğitimde sürdürülebilir değişiklikler getirebilir ve öğrenme, öğretme ve yönetim alanlarını etkileyebilir. Yapay zekâ uygulamaları öğrencilere destek olabilir, öğretmenlerin iş yükünü azaltabilir ve karar vericilere değerli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca, yapay zekâ öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş öğrenme fırsatları sunabilir ve değerlendirmelerin adil olmasını sağlayabilir. Üniversiteler, yapay zekâ yardımıyla öğrencilerin davranışlarını analiz edebilir ve öğretmenlere öğrencilerin durumu hakkında iç görüş sağlayabilir. Bu verilerle, kişiselleştirilmiş öğrenme platformları geliştirilebilir ve öğrenme sürecinin etkinliği artırılabilir (Salas-Pilco ve Yang, 2022:3).

Yapay Zekâ Uygulamalarının Ders İçeriğinde Kullanılması

Eğitim alanında yapay zekâ uygulamalarını inceleyecek olursak yalnızca bilgi tabanlı değil, veri ve mantık tabanlı yapay zekâ uygulamalarını diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda çokça kullanıldığını söylemek mümkündür. Bunlardan bazıları kişiselleştirilmiş eğitim yahut diyalog eğitim sistemleri keşfedici eğitim, eğitimde veri madenciliği, öğrencilerin makale analizleri, akıllı ajanlar, chatbots, özel eğitime muhtaç çocuklar için eğitim, çocuk-robot etkileşimi, yapay zekâyâ dayalı değerlendirme sistemleri, otomatik test oluşturma sistemleri gibi bir sürü uygulamadan bahsedebiliriz. Bu uygulamalar çoğunlukla öğrenmeyi desteklemek amacıyla üretilmiştir. Bunun yanında yapay zekâ uygulamaları hem okulları hem de üniversiteleri yönetsel olarak desteklemek içinde kullanılmaktadır. Örneğin, ders programları, personel programları, sınav yönetimi, siber güvenlik, tesis yönetimi ve güvenliği, yapay zekânın okul yönetimine doğrudan, öğretime ise dolaylı olarak katkı yaptığı alanlardır (Arslan, 2020:81).

Metaverse gibi sanal âlemler alışveriş, sanat sergisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Metaverse ayrıca yapay zekâ ile desteklenmiş dijital alanlar olduğu unutulmamalıdır. Son zamanlarda her ne kadar okul terimi artık öğrencilerin ve öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme faaliyetine katılmak için kullandığı fiziksel alanlar olarak tanımlansa da artık bu alanlara sanal âlemleri de katmak mümkündür. Yapay zekâ uygulamalarının okulda ve sınıflarda hangi alana entegre edileceği tartışma konusudur. Bu alandaki tartışma yahut tahminlerin çoğu öğretmenlerin hangi işleminin yerini alacağıdır. Ancak şu kesindir ki henüz eğitim alanının çoğunda yapay zekâ uygulamaları çok fazla yaygınlaşmamış olsa da öğrencilere ve öğretmenlere oldukça hız kazandırdığı kesindir (İşler ve Kılıç, 2021: 4)

Eğitim sürecine entegre edilen yapay zekâ teknolojileri, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumu başkanları da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara fayda sağlamaktadır. Bu teknolojiler, eğitim kalitesini önemli ölçüde artırabilecek kişiselleştirilmiş ve bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar. Yaşları, başarı seviyeleri, sosyal statüleri veya finansal güvenceleri ne olursa olsun, öğrenciler, bireysel tercihlerine, yeteneklerine ve yeteneklerine uygun daha özelleştirilmiş bir öğrenme deneyimi alabilirler. Öğretmenler de yapay zekâ teknolojilerinin kullanılmasından büyük ölçüde yararlanabilir. Eğitim sürecinin kalitesini ve kendi pedagojik yeteneklerini geliştirmek için onlara araçlar sağlar. Tekrar eden görevleri otomatikleştirerek zamanlarını tasarruf etmelerine yardımcı olur ve çeşitli kaynaklardan toplanan verilerin analizine dayalı olarak öğrenme sürecini bireyselleştirmelerine yardımcı olur. Bu, insan müdahalesi gerektiren alanlara, örneğin mentorluğa ve yaratıcılığı teşvik etmeye daha fazla odaklanmalarını sağlar. Eğitim kurumlarının başkanları, değişim süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmek ve yönetmek için yapay zekâ teknolojilerinden yararlanabilir. Yapay zekâ, öğrencilerin performansı, öğretmenlerin yetenekleri ve kurumsal kaynaklarla ilgili verilerin analiz edilmesi yoluyla bilinçli kararlar almayı sağlar. Ayrıca belirli sonuçları, örneğin öğrenci okulu bırakma oranlarını tahmin etmeye ve bunları ele almak için önleyici önlemler almayı da sağlar. Ancak, yapay zekânın amacının öğretmenleri değiştirmek değil, yeteneklerini artırmak ve onların rolünü kolaylaştırıcılara dönüştürmek olduğunu belirtmek önemlidir. Yapay zekâ, derecelendirme gibi temel görevleri otomatikleştirebilir ve hem öğrencilere hem de öğretmenlere geri bildirim sağlayabilir. Hatta temel ders materyalleri için bile durabilir, ancak çoğu durumda, onlar öğretmenleri değiştirmek yerine yardımcı olmak için kullanılır. Eğitimde yapay zekâ teknolojisinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için belirli bir algoritmayı izlemeniz önerilir. Bu, öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemeyi, bu ihtiyaçları çözebilecek veya optimize edebilecek yapay zekâ teknolojilerini belirlemeyi, eğitim kurumunun stratejik hedeflerini tanımlamayı, bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilecek yapay zekâ teknolojilerini belirlemeyi, yapay zekâ teknolojilerinin nasıl entegre edilebileceğini tanımlayan iç politikalar ve kurumsal standartlar geliştirmeyi ve yapay zekâ teknolojilerinin performansını izlemeyi içerir. Bu, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamayı, performans göstergelerini belirlemeyi ve sürekli olarak güvenlik göstergelerini analiz etmeyi ve izlemeyi içerir (Zhukovska, Poplavska, , Diachenko, Mishenina, Topolnyk, ve Gurevych, 2022:345-350)

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın amacı her geçen gün hayatımızda hızla yerini alan ve vazgeçilmez olacağı tahmin edilen otomobillerden, uçan herhangi bir nesneye, tabletlerden akıllı telefonlara kadar nerdeyse her alanda sıkça karşılaştığımız yapay zekâ uygulamasının öğrencilerde edindiği yeri öğrenmek ve bir yapay zekâ uygulaması olan CHATGPT yazılımını ders içeriğinde kullanım deneyimini sağlamaktır.

ARAŞTIRMA SORULARI

Yapay zekâ uygulamaları özelde ise CHATGPT uygulaması eğitim alanında verimli bir şekilde kullanılabilir mi?

İlerde öğretmenler olmadan sadece bu uygulamalar aracılığı ile eğitim mümkün müdür?

YÖNTEM

Yapay zekâ makinelerin insanlar gibi karmaşık problemleri çözebilme yeteneğidir. Eğitim uygulamalarında son zamanlarda oldukça kullanılır ve üzerine projeler üretilen olgudur. Bir yapay zekâ geliştirme şirketi olan OPENAI tarafından geliştirilen CHATGPT uygulaması aynı insanlar gibi sizinle yazışabilen tarih, felsefe, yazılım ve daha birçok alanda sorduğunuz sorulara anında cevap verebilen hatta istediğinizde size herhangi bir şairin ağzından çıkmış gibi metinler yazabilen bir yapay zekâ uygulamasıdır. Bu uygulamanın bu becerisi dikkate alınarak eğitim alanında kullanabilmek amacıyla ders içeriğiyle ilgili bir takım sorular yöneltilmiştir. Bundan önce rastgele 3 öğrenci tespit edilmiştir. Yapay zekâ ve CHATGPT uygulaması hakkında sorular içeren nitel görüşme formu oluşturulmuş bu form iki aşamalı olmuştur. 1 aşamada 3 soru ile yapay zekâ hakkında öğrencilerin konuyla ilgili bilgileri ve fikirleriyle eğitim alanında kullanılması hakkında görüşleri öğrenilmek üzere 3 soru yöneltilmiştir.

- ✓ Yapay zekâ hakkında düşünceleriniz nedir?
- ✓ Eğitimde kullanılması sizin verimliliğinizi artırır mı?
- ✓ Bir gün eğitimde öğretmenler olmadan sadece bu yazılımlarla gideceğini düşünüyor musunuz?

Görüşme formunun ilk aşaması olarak bu sorular öğrencilere yönlendirilmiş düşünce ve görüşleri alınmıştır. İkinci aşamada ise CHATGPT programı ile tanıştırılmış programa Matematik, Felsefe, Tarih, Coğrafya gibi dersleri ile ilgili sorular yönlendirmeleri istenmiştir. Bu işlem tamamlandıktan sonra formun ikinci kısmını oluşturan sorular yönlendirilerek öğrencilerin tekrar görüşleri alınmıştır.

- ✓ CHATGPT programı ders için verimli oldu mu?
- ✓ Sadece bu program aracılığı ile bir dersi öğrenebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Araştırmanın yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Bu yöntemin tercih edilmesinin sebebi katılımcıların algıladığı dünyayı kendi düşünceleriyle anlatmasına imkân vermesidir. Açık uçlu sorular bu dünyayı keşfetmek için oldukça iyi ve önemli araçlardır (Merriam, 2015:88).

Bu araştırma, katılımcıların görüşlerini anlamak ve CHATGPT yapay zekâ uygulamasının eğitimde kullanılabilirliğini değerlendirmek amacıyla yarı yapılandırılmış bir araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmanın iki aşaması bulunmaktadır:

Genel Görüşmeler (İlk Aşama): İlk aşamada, katılımcılara yapay zekâ hakkındaki genel görüşleri ve eğitim alanında yapay zekânın verimliliğine yönelik düşünceleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Bu görüşmeler, araştırmacı tarafından önceden hazırlanmış yarı yapılandırılmış bir form kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında katılımcılara serbest bir şekilde düşüncelerini ifade etmeleri için fırsat verilmiştir. Ayrıca, katılımcıların eğitimdeki mevcut zorluklar ve yapay zekâ tabanlı çözümlere yönelik beklentileri de ele alınmıştır.

CHATGPT Uygulaması Değerlendirmesi (İkinci Aşama): İkinci aşamada, katılımcılara OPEN AI tarafından geliştirilen CHATGPT yapay zekâ uygulaması sunulmuştur. Katılımcılara, uygulamayı kullanarak gerçek zamanlı olarak sorular sorma ve yanıtlama fırsatı verilmiştir. Bu aşamada, uygulamanın kullanım kolaylığı, etkili iletişim sağlama yeteneği ve eğitimdeki potansiyel kullanımı hakkındaki görüşleri alınmıştır. Katılımcıların uygulamayı kullanırken deneyimledikleri herhangi bir zorluk veya olumlu geri bildirim de kaydedilmiştir.

Araştırmanın her iki aşamasında da katılımcıların gizliliği ve rahatlığı sağlanmıştır. Görüşmeler ve uygulama değerlendirmesi, ses kaydı ve/veya yazılı notlar aracılığıyla belgelenmiştir ve daha sonra analiz için incelenmiştir.

BULGULAR

1. Katılımcı *Yapay zekâ hakkında düşünceleriniz nedir?* Sorusuna Günümüzde duymamanın yahut şahit olmamanın mümkün olmadığı bir kavram cevabı vermiştir.

Bu cevapla birinci katılımcı beklendiği gibi kavrama aşına olduğunu belirtmiş ancak çok fazla detay verememiştir.

1. Katılımcıya *Eğitimde kullanılması sizin verimliliğinizi arttır mı?* Sorusu yönlendirilmiştir. Okul ortamı dağılmayıp okul disiplinine zarar vermediği sürece kullanılmasında bir sakınca olmadığını belirtmiştir.

Bu cevapla katılımcı okul ile disiplini bir birlik olarak gördüğü yapay zekânın sınıfa hâkim olamayacağı için disiplini bozabileceği endişe taşıdığı söylenebilir.

1. Katılımcıya *Bir gün eğitimde öğretmenler olmadan sadece bu yazılımlarla gideceğini düşünüyor musunuz?* Sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcı bu soruya mümkün değil olarak net bir cevap vermiştir. Örnek olarak ise yakın zamanda yaşadığımız korona sürecini örnek vermiş öğretmen ve okul ortamı olmadan bu uygulamaların bir işe yaramayacağını söylemiştir.

Bu cevaptan katılımcının eğitimde yapay zekâ uygulamalarını asıl unsur değil yardımcı unsur olarak tanımladığı sonucu çıkarılabilir.

CHATGPT yapay zekâsı uygulaması kullandırıldıktan sonra sorulan *CHATGPT programı ders için verimli oldu mu?* Sorusuna Fen alanında bir öğretmen kadar etkili olmadığını ancak sözel derslerde öğretmenlerden daha iyi genel kültür edindirdiği cevabını vermiştir. Ancak bu uygulamanın insanın ruh halini anlayamayacağı için yine de bir öğretmeni tercih edeceğini belirtmiştir.

Katılımcının verdiği bu cevaptan makinelerin yahut uygulamaların bir ruhu olmayacağı için empati gibi duygusal becerilerden uzak olacağını bundan dolayı verimliliğinin düşük olacağı sonucu çıkarılabilir.

1. Katılımcıya *Sadece bu program aracılığı ile bir dersi öğrenebileceğinizi düşünüyor musunuz?* Sorusu yönlendirilmiştir. Sözel derslerden bu durumun mümkün olabileceğini ancak sayısal derslerde mümkün olamayacağını deneyimlediğini belirtmiştir.

2. Katılımcı *Yapay zekâ hakkında düşünceleriniz nedir?* Sorusuna geleceğimizin mesleklerinin bu uygulamalar etrafından şekilleneceği cevabını vermiş ayrıca ek olarak hayatımızı kolaylaştıran çok faydalı uygulamalar olarak gördüğünü de belirtmiştir.

Katılımcı bu cevapla hem günümüzde hem de gelecekte bu tür uygulamaların çokça hayatımızda olacağı düşüncesinde olduğu sonucu çıkarılabilir.

2. Katılımcıya *Eğitimde kullanılması sizin verimliliğinizi arttır mı?* Sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcı bazı yerlerde evet bazı yerle de ise hayır cevabını vererek kendisinde ekran bağımlılığı olduğunu bundan dolayı kendisi gibi insanların bundan olumsuz etkileneceği cevabını vermiştir.

Katılımcı bu cevapla teknolojiden bolca faydalandığını ancak kendisi için zararları da olduğunu belirterek yapay zekâ uygulamalarına da bilinçli bir şekilde yaklaştığı sonucu çıkarılabilir.

2. Katılımcıya *Bir gün eğitimde öğretmenler olmadan sadece bu yazılımlarla gideceğini düşünüyor musunuz?* Sorusu yönlendirilmiştir.

Kesinlikle öğrenilebilir diye yoruma kapalı ve net bir cevap seçmiştir.

CHATGPT uygulaması kullandırıldıktan sonra 2. Katılımcıya *CHATGPT programı ders için verimli oldu mu?* Sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcı etkilendiğini ve baya verimli olduğunu belirtmiştir.

2. Katılımcıya *Sadece bu program aracılığı ile bir dersi öğrenebileceğinizi düşünüyor musunuz?* Sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcı tek başına böyle programların yetersiz olacağını zaten yapay zekâ olarak

almasa da Youtube'da ders içeriklerinin anlatımlı bir biçimde olduğunu ancak canlı birinden öğrenmenin yerine geçemeyeceğini vurgulamıştır.

Katılımcı bu cevapla eğitimde öğretmenler olmadan tek başına yapay zekâ uygulamalarının yeterli görmediği sonucunu çıkarabiliriz

3. Katılımcı *Yapay zekâ hakkında düşünceleriniz nedir?* Sorusuna geleceğimizin işimizi baya kolaylaştıran teknolojinin bir nimeti olduğu söylemiş ayrıca yanımızda bize yardım etmek için dolaşan bir insana benzetmiştir.

Katılımcının bu cevabından yapay zekâ tanımına yönelik yeterince bilgi sahibi olduğu ayrıca bu teknolojiye karşı oldukça olumlu bir tutum sergilediği sonucu çıkarılabilir.

3. Katılımcıya *Eğitimde kullanılması sizin verimliliğinizi arttır mı?* Sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcı yapay zekâ teknolojilerinin ters içeriğinde kullanılmasıyla birlikte hem verimliliğin artacağını hem de zamandan tasarruf edileceğini belirtmiştir.

Katılımcı bu cevapla birinci soruda olduğu gibi bu teknolojinin pratikliğine ve zaman tasarruf sağlayacağı oldukça olumlu düşüncelerinin olduğu söylenebilir.

3. Katılımcıya *Bir gün eğitimde öğretmenler olmadan sadece bu yazılımlarla gideceğini düşünüyor musunuz?* Sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcı elbette bir gün böyle bir şey olacak çünkü şuanda geldiği aşama baya göz kamaştırıcı olmuşken kim bilir ileride nasıl olur cevabını vererek bir gün öğretmenlerin yerini alacağı fikrini benimsediği söyleyebiliriz.

CHATGPT uygulaması kullanıldıktan sonra 3. Katılımcıya *CHATGPT programı ders için verimli oldu mu?* Sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcı baya verimli olduğunu belirtmiştir 3. Katılımcı birinci katılımcının aksine sözel sayısal ders ayrımı yapmadan hepsinden verim aldığını belirtmiştir.

3. Katılımcıya *Sadece bu program aracılığı ile bir dersi öğrenebileceğinizi düşünüyor musunuz?* Sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcı böyle uygulamaların ilgi çekici olacağını internet içeriklerinde görüntülü ders anlatımının olduğunu ancak interaktif olmadığı için çok faydalı olmadığını belirtmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Cep telefonlarımızdan daha başka bir sürü makine ve alete kadar yapay zekâ hayatımızın her yerini kuşatmış durumda, birçok bilgisayar bilimci ya da başka alanlarda çalışanlar yapay zekâ uygulamalarını geliştirmek için her gün çalışıyorlar. İlk 2011 yılında Almanya da bir endüstri fuarında endüstri 4.0 kavramı üzerine tartışıldı hem batılı iş dünyası hem de ülkemizin iş dünyası yapay zekâ temelli bu alana geçmek için hem kaynak ayırıyor hem de köklü değişiklikler için çabalıyorlar. İş dünyasında ki köklü değişiklikler ekonomi-politik olarak hayatın tüm alanlarını da değiştirdiği beşeri bir gerçekliktir. Yapay zekâ uygulamaları iş dünyasında ağırlığını koyduktan sonra şüphe yoktur ki eğitim alanında da köklü değişikliklere sebep olacaklardır. Hem okullarda hem de üniversitelerde yapay zekânın birçok uygulaması hem idarecilere hem öğretmenlere hem de öğrencilere çokça yardımcı olmaktadır. Ancak eğitim alanında daha köklü değişimleri gelecekte göreceğiz, OPEN AI şirketinin geliştirdiği CHATGPT uygulaması sizinle yazılı sohbet eden günümüz koşullarında oldukça gelişmiş bir yapay zekâ uygulamasıdır. Ulaşabildiği geniş bulut temelli bilgi sayesinde her hangi bir yazar yahut şairin ağızıyla aynı onun gibi dizeler dahi sunabilmektedir. Bu şaşırtıcı özelliğinden dolayı küçük bir uygulama olarak öğrenciler üzerinde deneme yapılmak üzere bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışma iki aşamalı yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla 3 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiş ilk aşamada öğrencilere yapay zekâ hakkında ne düşündükleri ve eğitim alanında görürlerse hem onların verimini arttırıp arttırmayacağı hem de bir gün öğretmenlerin yerlerini alabilecekler mi gibi sorularla hem uygulama yapılmış hem de görüşleri rapor edilmiştir. Yapay zekâ temelli otomobiller denildiğinde her kesin aklına ilk gelenin sürücüsüz otomobiller olduğu düşünüldüğünden yapay zekâ temelli eğitimde de muhtemelen herkesin aklına gelen öğretmensiz okul fikri olduğu için böyle bir fikirle araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrenciler yapay zekâ hakkında genel hatları ile bilgi sahibidirler öğretmensiz okul ve eğitim konusunda ise kafalarında karışıklıklar olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Katılımcıların yapay zekâ hakkındaki düşünceleri genellikle olumlu yöndedir. Ancak, yapay zekânın eğitimde kullanılması konusunda bazı endişeler dile getirilmiştir. Özellikle, yapay zekânın öğretmenlerin yerini alması ve sınıf disiplinini etkilemesi konusunda tereddütler vardır. Katılımcılar,

yapay zekâ uygulamalarının eğitim verimliliğini artırabileceğini ancak öğretmenlerin yerini tamamen alamayacağını düşünmektedirler. Ayrıca, yapay zekânın duygusal ve empatik becerilere sahip olmadığı için öğretmenlerin yerini tam olarak dolduramayacağına inanmaktadırlar. CHATGPT uygulamasının öğrenciler üzerindeki etkisi ise karışıktır. Bazı katılımcılar uygulamanın derslerde faydalı olduğunu düşünürken, diğerleri daha fazla etkileşim ve öğretmen rehberliği gerektiğini belirtmişlerdir. Sözel derslerde uygulamanın daha etkili olduğu düşünülürken, sayısal derslerde daha az etkili olduğu görüşü öne çıkmıştır.

Sonuç olarak, yapay zekâ uygulamalarının eğitimdeki rolü hala tartışma konusudur. Öğrencilerin ve eğitimcilerin bu teknolojiyi nasıl algıladığı ve kullanmayı nasıl tercih ettiği, yapay zekâ uygulamalarının gelecekteki eğitim ortamlarında ne kadar yaygınlaşacağını belirleyecektir. Ancak, bu teknolojinin sadece öğretmenleri destekleyici bir araç olarak görülmesi ve insan etkileşimini dikkate alması önemlidir.

KAYNAKÇA

Arslan, K. (2020). Eğitimde Yapay Zekâ ve Uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11 (1), 71-88. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd/issue/55426/690058>

Arslan, K. (2020). Eğitimde Yapay Zekâ ve Uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 71-88.

Coşkun, F., & Gülleroğlu, H. D. (2021). Yapay Zekânın Tarih İçindeki Gelişimi ve Eğitimde Kullanılması. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 54(3), 947-966. <https://doi.org/10.30964/auebfd.916220>

İşler, B. ve Kılıç, M. (2021). Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı ve Gelişimi. *Yeni Medya Elektronik Dergisi*, 5 (1), 1-11. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/58097/738221>

Marr, B. (2020). *Yapay Zekâ Devrimi Dijital Dönüşüm İşinizi Nasıl Etkileyecek*, (Çev) Ümit Şensoy, İstanbul: Akbank Yayınları

Merriam, S. B. (2015). *Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber*, (Çev Ed) Selahattin Turan, İstanbul: Nobel Yayıncılık

Salas-Pilco, S. Z., & Yang, Y. (2022). Artificial Intelligence Applications in Latin American Higher Education: A Systematic Review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19(1), Article 21. <https://doi.org/10.1186/s41239-022-00326-w>

Wooldridge, M. (2022). *Bilinçli Makinelere Giden Yol Yapay Zekânın Dünü, Bugünü, Yarını*, (Çev) Özge Çelik, İstanbul: Metis Yayınları

Yuskovych-Zhukovska, V., Poplavska, T., Diachenko, O., Mishenina, T., Topolnyk, Y., & Gurevych, R. (2022). Application of Artificial Intelligence in Education. Problems and Opportunities for Sustainable Development. *BRAIN-Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 13(1), 339-356. <https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/322>